

Texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi.

Gadaymuratov Shuhrat Mamayusupovich

Termiz davlat universitetining pedagogika instituti
Texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Anatatsiya: Mazkur maqola bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga bag'ishlangan

Kalit so'zlar: Texnologiya, kompetentlik, ko'nikma, malaka, mutaxassis, kasb ta'limi, kasbiy kompetentlik, pedagogika, dizayn.

Anatatsiya: This article is dedicated to the development of professional competence of future teachers of vocational education

Keywords: Technology, competency, skill, qualification, specialist, vocational training, professional competence, pedagogy, design.

Mamlakatimizda zamonaviy ijtimoiy – iqtisodiy sharoitda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni mukammallashtirishning muhim shart-sharoiti zamonaviy fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlariga asoslangan ta'lim tizimini tashkil qilishdan iboratdir.

Bugungi kunga kelib mamlakatimizda ta'lim sohasining yanada rivojlanishi tufayli duradgorlik sohasi bo'yicha jahon talablariga va bozor mexanizmi talablariga javob beruvchi mutaxassislarga, texnologik ta'lim bo'yicha pedagoglarga yehtiyoj ortib bormoqda.

Bo'lajak texnologik ta'lim yo'nalishi bo'yicha kasbiy faoliyatga tayyorlashda o'ziga xos salmoqli hissasi bor. Ular yegallanishi lozim bo'lgan mutaxassislikni o'rganishning asosini tashkil yetadi. [1].

Ta'limning asosiy vazifalaridan biri aniq bir kasb bo'yicha talabalarda shakllantirilishi kerak bo'lgan kasbiy ko'nikmalar asosini tashkil yetuvchi bilim, ko'nikmalar va malaka tizimini hosil qilishdan iborat. Mazkur fanlar blokining asosiy maqsadi tayyorlanadigan mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning asosini tashkil yetib, ular bo'lajak texnologik ta'lim mutaxassislarning amaliy faoliyati uchun shart-sharoit yaratishdan iborat. [2]. Bunda ushbu blokka kiruvchi fanlar mazmuni, o'qitish maqsadi va vazifalari, metodlari, shakllari, vositalari, o'tkazilish joyi, jihozlanishi, ular uchun ajratilgan vaqt bo'yicha boshqa fanlar bloklaridan farqli bo'ladi, chunki bu blok bo'lajak texnologik ta'lim mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga yega. Shu sababli bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda doimo ushbu sohaga tegishli moddiy-texnik baza, o'quv-axborot ta'minoti va malakali o'qituvchilar bilan ta'minlash kasbiy ta'limda ustuvor vazifadir. [3,4,5].

Umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitishda psixologik – pedagogik qonuniyatlarni hisobga olinishi bevosita bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchining kasbiy faoliyatini yuzaga kelishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga yega. Bo'lajak texnologik ta'limi o'qituvchisining kasbiy faoliyati – bu o'quv tarbiyaviy jarayonga o'zining faol munosabatlarini bildirib, qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda ijtimoiy – iqtisodiy nuqtai nazardan yondashib, komil inson sifatleri bilan birga aqliy kasbiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beruvchi faoliyatdir. Shuning uchun ham kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda, albatta, har tomonlama takomillashgan chuqur kasbiy bilim zarurdir. Bo'lajak texnologik ta'limi o'qituvchilariga kasbiy fanlardan beriladigan bilimlarning o'ziga xos sintezini aniqlash va bu sintezda qatnashayotgan bilimlarning tabiati, ularning o'zaro aloqadorligi, tuzilishi va boshqa fanlar bilan aloqadorligi haqida ma'lumotlarning ta'lim jarayonida berib borilishi maqsadga

muvofiqdir. [6].

Ixtisoslik fanlar blokiga kiruvchi fanlarni o'qitishda nazariya bilan amaliyot birligi muhim ahamiyat kasb yetadi. Shu sababli ham ixtisoslik fanlaridan o'quv uslubiy majmualarni yaratishda ularga oid o'quv axborotli uslubiy majmua va multimediali ta'lim texnologiyalarini joriy yetishni ye'tiborga olish lozim, chunki hozirgi davr axborot asridir. [6].

Texnologik ta'limida amaliy bilimlar, ko'nikmalar va malakalar nazariy bilimlardan kam yemas va albatta ulardan ko'zlangan maqsad bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali yo'llarini yaratish va joriy yetishdan iboratdir. Bo'lajak texnologik ta'lim mutaxassislarning kasbiy faoliyatida ularning kasbiy kompetentligi juda qo'l keladi.

Hozirgi davrda ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va yutuqlardan keng foydalanish, ularni ta'lim tizimida joriy qilib borish hamda rivojlangan mamlakatlarning tajribalarini mamlakatimiz ta'lim tizimiga tadbiq qilish muhim hisoblanadi.

Bo'lajak texnologik ta'lim o'quv rejaga kiritilgan va fanlarining mazmuni tahlil qilib chiqilganda, shu narsa ma'lum bo'ldiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentliklarini rivojlantirish uchun kiritilgan fanlar talabning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini har tomonlama kengaytirishga qaratilgan. [7,8].

Xulosa qilib aytganda bo'lajak texnologik ta'limi o'qituvchilari ta'lim oluvchilarga yangi texnika va texnologiya yutuqlaridan axborotlar beruvchi asosiy shaxs hisoblanadi. Buning uchun bo'lajak texnologik ta'limi o'qituvchisi oliy o'quv yurtida o'qish davrida umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan chuqur bilimlarni yegallashi, ularni o'z faoliyatida qo'llay olishi kerak. Shuningdek,

bo'lajak o'qituvchi-bakalavrlarni tayyorlashda ixtisoslik fanlaridan zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanib ilmiy yondoshilgan holda bilim berish taqozo qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish. - T.: Fan nashriyoti, 2004. -130 b.
2. Muslimov N.A., Zuparova D.D., Karimova N.N. Ctanovlenie dizayn obrazovaniya v Uzbekistane // Kasb-hunar ta'limi. – Toshkent. 2017. - №3. – B. 65-69.
3. Muslimov N.A. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kompetentlik // Mehnat va kasb ta'limi o'qituvchilari kasbiy kompetentligini ta'minlashning integrativ texnologiyalari: Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari.- Toshkent: TDPU, 2010. - B. 114-118.
4. Karimova N.N. Kasbiy kompetentlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati // Kasb-hunar ta'limi. – Toshkent. 2011.-№ 3.-B. 20-23.
5. Karimova N.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarini amaliy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot nashriyoti, 2012.- 59 b.
6. Pedagogika nazariyasi (Didaktika) / Hasanboev J., To'raqulov X.A. va b.; Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2011. - 420 b.
7. Qodipov B.E. Elektpon axbopot ta'lim muhitida o'quvchilarning hunarmandchilikka oid tayanch kompetentsiyalarini pivojlantirish metodikasi: Dits. ... p.f.f.d. (PhD) – Tepmiz: 2021. – 142 b.
8. Qo'ytzinov O.A. Kompetentli yondashuv atrotsida bo'lajak

o'qituvchilarning katsbiy-pedagogik ijodkorligini pivojlantirish texnologiyalari: Pedagogika fanlari bo'yicha doktrina (DSts) dasturi. – Toshkent, 2019. – 200 b.

9. Choriev, R. K., Khujakeldiev, K. N., Kucharov, S. A., Khayitova, S. D., Abdiev, N., & Amirqulov, X. Q. (2022). Pedagogical Problems Of Distance And Traditional Education. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2895-2904.

10. Azamov, A. A., Kuchkarov, A. S., & Holboyev, A. G. (2019). The pursuit-evasion game on the 1-skeleton graph of a regular polyhedron. ii. Automation and Remote Control, 80, 164-170.

11. GS Mamayusupovich - Journal of Intellectual Property and Human Rights, 2022- Professional Competence Development of Future Technological Education Teachers.

12. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). Innovative Teaching Methods and their Practical Application in Technological Education Classes. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 305-309.

13. Гадаймуратов, Ш. М. (2022). БЎЛАЖАК ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. TALQIN VA TADQIQOTLAR, 5.

14. Dusyarov, X. C., Odinayev, A. K., & Kucharov, S. A. (2021). CRITERIA FOR ASSESSING STUDENT KNOWLEDGE IN TECHNOLOGY CLASSES. Academic research in educational sciences, 2(3), 1168-1173.

15. Kucharov, A. S. (2022). IMPLEMENTATION OF “SMART AGRICULTURE” TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE COMPLEX OF UZBEKISTAN. Архив научных исследований, 2(1).

16. Kucharov, A. S., Bobojonov, A. B., Kamalova, E. A., Ishmanova, D. N., & Ishmukhamedov, B. J. (2022). Digitalization of the Strategic Management Systems of the Oil and Gas Industry Enterprises. In *Big Data in the GovTech System* (pp. 119-125). Cham: Springer International Publishing.

17. Ko'charov, S. (2022). PREPARATION OF PROFESSIONAL TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES. *Физико-технологического образование*, (3).

18. Choriev, R., & Kucharov, S. (2023). METHODOLOGY OF USING ELECTRONIC TEXTBOOKS IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B1), 371-373.

19. Rozimurod, Q., Kocharovich, O. A., & Ogli, Y. S. F. (2023). ABOUT VIBRATION NOISE PROBLEMS IN MACHINERY AND MACHINES USED IN COTTON GINNING FACTORIES (CCP). *Science and innovation*, 2(A4), 220-226.

20. Odinayev, A., Qalandarov, R., & Xolmatov, B. (2023). PROBLEMS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF REPAIRING BLOCKS AND CYLINDER LINERS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 4(1), 97-99.

21. TK Abdugafforovich, SS Yuldashevich, TB Muhiddinovich, TD Amirovich *Think India Journal* 22 (14), 13791-13800-Project Development Of Competence Of Future Drawing Teachers Using Geometric Reflection Techniques.